

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
351 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avaxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере346
Максудова Шахзода

MUNDARIJA SOÐERZHANIE CONTENTS

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Максудова Шахзода

Преподаватель кафедры управления

“International School of Finance and Technology and Science

Электронная почта: sh.makhsudova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-7548-4072>

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровой эпохи на развитие банковского сектора с акцентом на трансформационные процессы, вызванные внедрением современных информационных технологий. Освещаются ключевые аспекты цифровизации, включая использование облачных технологий, искусственного интеллекта, Big Data и финансовых технологий (Fintech). Особое внимание уделяется развитию цифровой экономики в банковской системе Узбекистана. Анализируются статистические данные, нормативно-правовая база и государственные инициативы. Сделан вывод о необходимости сбалансированного подхода к инновациям с учетом рисков, связанных с кибербезопасностью и подготовкой квалифицированных кадров.

Ключевые слова: цифровая экономика, банковский сектор, финансовые технологии, цифровизация, искусственный интеллект, Big Data, облачные технологии, мобильный банкинг, кибербезопасность.

Annotatsiya: Maqolada raqamli davrning bank sohasi rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqilgan bo'lib, zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan transformatsion jarayonlarga alohida e'tibor qaratilgan. Raqamlashtirishning asosiy jihatlari, jumladan, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data va moliyaviy texnologiyalar (Fintech)dan foydalanish masalalari yoritilgan. O'zbekiston bank tizimidagi raqamli iqtisodiyot rivojiga alohida urg'u berilgan. Statistika ma'lumotlari, me'yoriy-huquqiy baza va davlat tashabbuslari tahlil qilingan. Kiberxavfsizlik va kadrlar tayyorlash bilan bog'liq xavflarni inobatga olgan holda innovatsiyalarga muvozanatli yondashuv zarurligi xulosasi chiqarilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, bank sohasi, moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalar, mobil bank xizmatlari, kiberxavfsizlik.

Abstract: This article explores the impact of the digital age on the development of the banking sector, with a focus on the transformational processes driven by the adoption of modern information technologies. It highlights key aspects of digitalization, including the use of cloud computing, artificial intelligence, Big Data, and financial technologies (Fintech). Special attention is given to the development of the digital economy within Uzbekistan's banking system. The study analyzes statistical data, the regulatory framework, and governmental initiatives. The article concludes that a balanced approach to innovation is necessary, taking into account risks related to cybersecurity and workforce training.

Keywords: digital economy, banking sector, financial technologies, digitalization, artificial intelligence, Big Data, cloud technologies, mobile banking, cybersecurity.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия мир переживает стремительное развитие цифровых технологий, которое оказывает фундаментальное влияние на все сферы экономики и общественной жизни. Банковский сектор, как один из ключевых элементов финансовой системы, активно трансформируется под воздействием цифровизации. Традиционные банковские услуги

уступают место инновационным цифровым решениям, обеспечивающим более высокую скорость, удобство и доступность для клиентов.

В условиях цифровой трансформации приоритет отдается таким технологиям, как искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, облачные вычисления и мобильные финансовые сервисы. Эти инструменты не только повышают эффективность операционной деятельности банков, но и способствуют формированию новой бизнес-модели, ориентированной на клиента.

Для Республики Узбекистан цифровизация банковской сферы стала важной частью государственной стратегии модернизации экономики. На законодательном уровне это отражено в ряде ключевых документов, таких как:

Закон Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» от 01.11.2019 г.;

Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» от 06.11.2019 г.;

Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 21.06.2023 г.;

Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.05.2020 г. № УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 – 2025 годы»;

Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г. № УП-6079;

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию национальной платежной системы» от 19.09.2018 г. № ПП-3945.

В рамках реализации данных инициатив государственные и коммерческие банки Узбекистана начали активно внедрять цифровые технологии, запускать мобильные приложения, онлайн-сервисы, а также развивать инфраструктуру электронных платежей.

В настоящей работе проводится анализ текущего состояния и перспектив цифровой трансформации банковского сектора Узбекистана. В ходе исследования рассматриваются ключевые направления цифровизации, приводятся официальные статистические данные, анализируются институциональные и технологические аспекты развития, а также обсуждаются вызовы и возможности, с которыми сталкиваются банки в новой цифровой реальности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В современных научных исследованиях активно изучается влияние цифровых технологий на трансформацию банковской системы. Цифровизация охватывает широкий спектр направлений – от автоматизации операций до внедрения искусственного интеллекта и технологий Big Data.

Так, по мнению Ковалевой Н.С. (2021), цифровая трансформация банковского сектора ведет к повышению эффективности бизнес-процессов, снижению операционных расходов и улучшению клиентского опыта. Автор подчеркивает необходимость адаптации банков к изменяющимся условиям за счет инновационных подходов.

Ильин И.В. (2020) рассматривает цифровую экономику как ключевой фактор устойчивого развития финансовых институтов. Он анализирует внедрение облачных технологий и мобильного банкинга в странах СНГ, включая Узбекистан, отмечая рост уровня цифровых услуг.

Гребеникова К.В. (2022) акцентирует внимание на рисках, связанных с цифровизацией, особенно в аспектах кибербезопасности и защиты персональных данных. Она подчеркивает, что цифровизация требует системной подготовки кадров и пересмотра регуляторной базы.

Согласно аналитическим данным World Bank и McKinsey Global Institute (2023), банки, активно внедряющие цифровые решения, демонстрируют более высокие темпы роста прибыли и клиентской базы по сравнению с традиционными институтами. Особенно важным является использование Fintech-инноваций для повышения доступности финансовых услуг в развивающихся странах.

Таким образом, литература показывает, что цифровая эпоха радикально изменяет ландшафт банковской сферы, требуя от участников рынка гибкости, инновационности и готовности к постоянному обновлению.

В Узбекистане цифровые технологии играют ключевую роль в трансформации банковского сектора, эти изменения способствует модернизации отрасли и интеграции в глобальную цифровую финансовую экосистему.

Облачные технологии позволяют банкам:

Хранить и обрабатывать данные без необходимости в дорогостоящем оборудовании;

Гибко масштабировать инфраструктуру в зависимости от нагрузки;

Использовать высокоуровневые технологии кибербезопасности;

Быстрее внедрять новые продукты и автоматизировать процессы обслуживания.

Технологии аналитики больших данных дают банкам конкурентное преимущество:

Глубокое понимание поведения клиентов и их предпочтений;

Предоставление индивидуальных кредитных, инвестиционных и страховых решений;

Эффективное предотвращение мошенничества за счет анализа транзакций в реальном времени;

Улучшенное управление рисками и активами.

Искусственный интеллект и машинное обучение внедряются в банках для:

Чат-ботов и виртуальных консультантов для автоматизации клиентского сервиса;

Предсказания поведения клиентов (например, риска невозврата кредита);

Автоматизации принятия решений при выдаче кредитов;

Роботизации (RPA) рутинных процессов, таких как платежи и обработка документов.

Преимущества цифровизации для клиентов

Доступность: онлайн-банкинг и мобильные приложения работают 24/7.

Скорость: процессы одобрения и обработки операций ускоряются.

Безопасность: современные технологии шифрования и мониторинга защищают данные пользователей.

Развитие цифровой экономики в банковской сфере Узбекистана характеризуется стремительным ростом цифровых услуг, охватом широкой аудитории и активным внедрением инновационных решений. Основными направлениями выступают расширение мобильного и интернет-банкинга, стимулирование безналичных расчетов и другие следующие направления:

Цифровой банкинг и мобильные приложения

В Узбекистане банки активно внедряют приложения, позволяющие:

Осуществлять платежи и переводы;

Управлять счетами и подать заявки на кредиты;

Инвестировать и страховаться без посещения отделений.

Электронные платежи

Расширяется использование карт Visa, MasterCard;

Активно применяются QR-коды и платежные шлюзы для онлайн-торговли.

Финансовые технологии и цифровые банки

Появляются финтех-стартапы (Uzum, Payme, Click, Sello, OSON и другие);

Используются ИИ, машинное обучение и Big Data для повышения качества услуг.

Блокчейн и криптовалюты

Ведется работа развитие законодательства в сфере криптовалют и майнинга;

Использование криптовалют ограничено, но интерес к ним растет.

Электронные госуслуги и финансовая инклюзия

Развиваются онлайн-сервисы для оплаты налогов, штрафов и госпошлин;

Расширяется доступ населения к банковским услугам в отдаленных регионах.

Регуляторная поддержка

Центральный банк разрабатывает нормативные акты по Fintech, кибербезопасности и цифровым активам;

Создаются инновационные лаборатории для тестирования новых продуктов;

Внедряются образовательные инициативы для подготовки IT-специалистов в финансовой сфере.

Таблица 1. Статистика цифровизации банковского сектора Узбекистана (по состоянию на 2024 год)¹

Категория	Показатели
Мобильный банкинг	Более 51 млн пользователей – высокая степень цифровизации банковских услуг.
Цифровые платежи	Рост на 38%-40% за год – значительное ускорение безналичных расчётов.
Безналичные операции	40% от всех операций – переход от наличных к цифровым формам оплаты.
Payme	4,2 млн человек пользователей ежемесячно. Пользователи выполнили более 159 млн P2P-переводов на общую сумму почти 43,7 трлн сумов.
Онлайн-кредитование	Рост на 54% – востребованность цифровых кредитных решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация кардинально меняет банковскую сферу, предлагая новые возможности для персонализации, безопасности и эффективности финансовых услуг. Узбекистан демонстрирует устойчивый рост в этом направлении, при поддержке государства, инвестиционной активности и технологических инноваций.

Однако важными вызовами остаются:

Угроза кибербезопасности;

Необходимость законодательного регулирования новых технологий;

Подготовка квалифицированных кадров.

Продолжение развития цифровой экономики в банковском секторе Узбекистана позволит стране усилить свою конкурентоспособность, расширить доступ населения к финансам и интегрироваться в глобальную финансовую систему на новом уровне.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» от 01.11.2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» от 06.11.2019 г.
3. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 21.06.2023 г.
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.05.2020 г. № УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 – 2025 годы».
5. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 05.10.2020 г. № УП-6079;
6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию национальной платежной системы» от 19.09.2018 г. № ПП-3945.
7. Deloitte (2025). Deloitte Releases 2025 Financial Services Industry Predictions Report.
8. Aurelie L'Hostis (2025) The State Of Digital Experiences In Banking.
9. Центральный банк Республики Узбекистан. www.cbu.uz
10. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. www.stat.uz
11. <https://cbu.uz/ru/statistics/paysistem/2135497/>
12. <https://upl.uz/economy/48224-news.html>
13. <https://fintech-retail.com/2025/04/23/cifrov-uz/>
14. <https://www.spot.uz/ru/2025/02/06/payme/>
15. <https://www.spot.uz/ru/2025/02/21/microcredits/>

¹ Составлена автором на основе статистических данных

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100